

ТАЛАБАЛАРДА ЁНГИН ХАВФСИЗЛИГИ КУНИКМАЛАРИНИ ШАҚЛЛАНТИРИШНИ ИЛМИЙ- УСЛУБИЙ АСОСЛАРИ

Хадича Хурамова

Наманган муҳандислик-технология институти

Аннотация

Фуқаролик

жамиятининг

ривожланиши,

автоматлаштирилган тизимларнинг жорий этилиши, такомиллаштирилган механизмлар ва кўп қаватли бино ва иншоотларнинг қурилиши ҳамда бошқа омиллар кутқарувчиларнинг касбий ва жисмоний тайёргарлигини давр талабига мослаштириш зарурлигини тақозо этмоқда.

Калит сўзлар: фавқулодда вазиятларда, кутқарувчиларнинг жисмоний ва психофизиологик имкониятларини яхшилаш, ФВВ академияси, касбий ва амалий тайёргарлик даражаси

Ишлаб чиқаришнинг барча соҳаларини қамраб олган илмий-техникавий жараён кутқарувчиларнинг касбий маҳоратини доимий равишда оширишни ва кутқарув усулларини такомиллаштиришни тақозо этади [1]. Кўпгина фавқулодда вазиятларда ҳеч қандай илғор технология инсоннинг ўрнини боса олмайди, бу ҳам махсус билимларга, ҳам кутқарувчиларнинг жисмоний ва психофизиологик тайёргарлигига юқори талабларни қўяди.

Фавқулодда вазиятга қараб, одамларни кутқариш бир неча дақиқадан бир неча соат ёки кунгача давом этиши мумкин. Бундай ҳолларда кутқарувчининг нафақат профессионал, балки жисмоний тайёргарлиги қанчалик юқори бўлса, жабрланганларга тезроқ ва сифатли ёрдам кўрсатилади.

Буларнинг барчаси кутқарувчининг жисмоний тайёргарлиги сифатини оширишни, кутқарувчиларнинг жисмоний ва психофизиологик имкониятларини яхшилашни талаб қилади.

Ёнғин хавфсизлиги бош бошқармасининг Ўзбекистон Республикаси Ички ишлар вазирлиги, унинг таркибий ва ҳудудий тузилмалари Ўзбекистон Республикаси Фавқулодда вазиятлар вазирлиги тизимига ўтказилиши, ёнғин хавфсизлиги давлат органлари фаолиятини тўхтатиш. Хизмат, ҳарбий хизматчиларнинг касбий бурчлари кўлами кенгайтирилди, ФВВ Академиясида ёнғин-қутқарув бўлинмалари учун бўлажак мутахассисларни тайёрлаш мазмуни сифат жиҳатидан такомиллашди, қайта кўриб чиқиш талаб қилинди. Курсантларнинг касбий ва жисмоний тайёргарлигини оширишга қаратилган тадқиқотлар ушбу диссертациянинг танланган мавзусининг долзарблигига шубҳа туғдирмайди. Тадқиқот мақсади. Ўзбекистон Республикаси ФВВ академияси академияси курсантларининг ўқув юкламаларини оптималлаштириш орқали юқори касбий ва жисмоний тайёргарлигига эришиш.

Ўзбекистон Республикаси ФВВ академияси курсантлари касбий ва жисмоний тайёргарлик жараёнида малака оширдилар. Ўрганиш мавзуси. Ўзбекистон Республикаси Ҳарбий-ҳаво кучлари академияси курсантларининг касбий тайёргарлиги ва жисмоний топшириқлар учун жисмоний тайёргарликни ўтказиш усуллари.

Тадқиқот усуллари. Илмий-методик адабиётлар таҳлили, педагогик кузатиш, сўроқ, антропометрия, педагогик тестлар.

Тадқиқотнинг илмий янгилиги қуйидагилардан иборат: Ўзбекистон Республикаси Ўзбекистон Республикаси ФВВ академияси курсантларини жисмоний машқлар шаклида моделлаштирилган ва илмий тажрибага асосланган ҳолда тайёрлаш методикасини ишлаб чиқиш; «Қутқарувчиларнинг махсус жисмоний тайёргарлиги йўлаги» мажмуасини ривожлантириш; «Қутқарувчининг махсус жисмоний тайёргарлиги йўлаги» мажмуасида махсус машқлар бажарилишини баҳолаш мезонларини аниқлаш; Мақсад - курсантларнинг ҳаракатланишига ва уларнинг жисмоний ҳолатига

тўсқинлик қилувчи омилларнинг таъсир даражасини аниқлаш, шунингдек, уларнинг жисмоний тайёргарлиги даражасини ҳисобга олган ҳолда машқлар мажмуасини моделлаштириш.

Ривожланган мамлакатлар тажрибаси шуни кўрсатадики, [1,2,3,4,5] кутқарувчиларни тайёрлаш бўйича олий ўқув юртларида кутқарувчиларнинг касбий ва шахсий компетенцияларини ошириш психологик ва касбий муаммоларни ҳал қилиш учун қулай шарт-шароитларни яратиш заруратини оширди. таълим жараёни давомида. Фавқулодда вазиятлар академиясида жанговар тайёргарлик жараёнида курсантлар билан ишлаш бўйича моделлаштириш, экспериментал асослаш ва махсус дастур ишлаб чиқишни жорий этиш бўйича илмий изланишлар олиб бориш муҳим аҳамиятга эга.

Марказий мамлакатларда кутқарувчиларнинг жисмоний тайёргарлигини баҳолаш учун энгил атлетика (югуриш - 100 м, 1000 м, 3000 м, 5000 м), турникида бажариладиган машқлар, биалакларда бажариладиган машқлар, шунингдек сузиш турлари қўлланилади. Илмий изланишларга кўра, бўлажак кутқарувчиларнинг жисмоний ҳолати яхши бўлсада, касбий ва амалий тайёргарлик даражаси қониқарсиз эканлиги аниқ [2]. Ёнғинга қарши кураш - жароҳатлар ва ўлим даражаси юқори бўлган энг хавфли касблардан биридир[3]. Турли вазиятларда кутқарувчилар ва улар касбий муаммоларини ҳал қилишда катта жисмоний ва асабий стрессни бошдан кечирадилар. Улар қийин вазиятларда имкон қадар тезроқ қарор қабул қилишга, ёнғинга қарши воситалардан фойдаланишга, одамларни ва мулкни хавфли ҳудудлардан қутқаришни ташкил этишга, шунингдек, табиий муҳитни ёнғинлардан аниқ ва изчил ҳимоя қилишга қодир.

ФВВ академияси курсанлари буни тартибда қилишлари керак. Кўтарилган ҳарорат ва тутун шароитида, баландликда, оғир шароитларда турли тўсиқларни енгиб ўтишда кутқарувчилардан нафақат саломатлик, балки юксак маънавият ҳам талаб қилинади.

Тайёргарлик, тегишли жисмоний тайёргарлик даражаси ва фавқулодда вазиятларда ишлаш қобилиятига асосланган касбий билим ва кўникмалар бенуқсон ва аниқ амалга оширилиши керак.

Хулоса ўрнида айтишимиз мумкинки, ўрганишнинг биринчи босқичида Ўзбекистон Республикаси ФВВ академияси академияси курсантларини тайёрлашнинг турли босқичларида касбий тайёргарликнинг ўқув жараёни услубий жиҳатдан етарли эмаслиги аниқланди. Илмий адабиётлар таҳлили шуни кўрсатдики, меҳнат қобилияти даражасини ошириш учун кенг кўламли касбий вазифаларни қамраб оладиган махсус жисмоний тайёргарликдан фойдаланиш мумкин. Ўрганиш натижаларига кўра Ўзбекистон Республикаси ФВВ академияси академияси курсантларининг жисмоний тайёргарлиги даражаси ва функционал ҳолати, уларнинг жисмоний сифат кўрсаткичлари бўйича хусусиятлари паст бўлиб чиқди, бу эса ақлий ва жисмоний ҳолатнинг ёмонлашуви ва турли хил меҳнат жароҳатларининг пайдо бўлиши эҳтимолини оширади. Бирламчи эксперимент давомида «Қутқарувчиларнинг махсус фитнес коридори» махсус машқлари бўйича мажбурий машғулотлар.

Фойдаланишнинг энг мақбул усули юкларнинг мустаҳкамлигини босқичма-босқич ошириш эканлиги аниқланди. Ушбу муаммони ҳал қилиш учун жисмоний тарбия методологияси ишлаб чиқилди ва синовдан ўтказилди. Унда махсус асбоблар умумий машғулот вақтининг 30 фоизини ташкил этди. Жисмоний машқлар бошида юрак уриш тезлиги дақиқада 120-129 зарба бўлиши мумкин ва кейин 135-145 зарбага кўтарилиши мумкин. Юкларнинг кучини босқичма-босқич ошириш билан «Қутқарувчиларнинг махсус фитнес йўлаги» да махсус машқлардан кенгроқ фойдаланиш нафақат жисмоний сифатлар даражасини, балки барча иштирокчиларининг жисмоний кўрсаткичларини ҳам сезиларли даражада оширишга имкон берди. Экспериментал гуруҳнинг жисмоний тайёргарлиги кўрсаткичлари барча назорат машқларида статистик жиҳатдан сезиларли даражада яхшиланди.

Энг катта ўсиш мослашувчанликда 69,6% ва 170,3% ва қувватда 69% га эришилди. Юқоридагилар тавсия этилган усулнинг юқори самарадорлигини кўрсатади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Nazarova, F. X., & Xuramova, X. M. (2020). PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF PRODUCTION AND PROCESSING OF FRUIT AND VEGETABLE PRODUCTS. Экономика: анализы и прогнозы, (3-4), 98-104.

2. Хурамова, Х. М. (2020). THE USE OF INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN INCREASING THE EFFICIENCY OF AGRICULTURAL CLUSTERS. Экономика: анализы и прогнозы, (7-8), 102-105.

3. Хурамова, Х. М., & Абдурахманова, З. О. (2023, November). ОЗИҚ-ОВҚАТ ХАВФСИЗЛИГИНИ ТАЪМИНЛАШДА КИЧИК БИЗНЕС ВА ТАДБИРКОРЛИК СОҲАСИНИНГ ТУТГАН ЎРНИ. In International Conference of Education, Research and Innovation (Vol. 1, No. 8, pp. 28-32).

4. Хурамова, Х. М., & Мамажанов, Ж. (2023, November). ТАБИЙ ФАВҚУЛОДДА ВАЗИЯТЛАР ВА ХАВФ-ХАТАРЛАРДАН ИНСОН МУҲОФАЗАСИНИНГ АСОСЛАРИ. In INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE" INNOVATIVE TRENDS IN SCIENCE, PRACTICE AND EDUCATION" (Vol. 2, No. 9, pp. 36-40).